

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

УЎК - 633.1

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИСТОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ У ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ КАРАКАЛПАКСТАНА

Туреев Абат Арисович,

д.ф.б/н. (PhD), Заведующий лабораторией при Научно-производственном объединении Зерно и рис

abattureev@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19435717>

Аннотация. В статье представлены результаты исследований экологической эффективности применения оптимизированных доз минеральных удобрений в сочетании с органическими удобрениями при возделывании яровой пшеницы сорта «Саратов» в почвенно-климатических условиях Республики Каракалпакстан. Особое внимание уделено оценке влияния органо-минеральной системы удобрения на биологическое состояние почвы, формирование элементов структуры урожая и продуктивность культуры.

Результаты полевых экспериментов показали, что совместное применение органических и минеральных удобрений способствует активизации биологических процессов в почве, улучшению условий минерального питания растений и более эффективному формированию продуктивных органов. В вариантах с внесением органических удобрений наблюдалось увеличение накопления растительной биомассы на 12–18 %, числа продуктивных стеблей — на 10–15 %, а урожайности зерна — на 14–20 % по сравнению с контрольным вариантом без удобрений.

С агроэкологической точки зрения использование органических удобрений способствовало улучшению эффективности использования минеральных элементов питания. Включение органических компонентов в систему удобрения позволяет частично снизить нормы минеральных удобрений, обеспечивая более устойчивое и экологически сбалансированное функционирование агроэкосистем.

По результатам проведенных исследований для поддержания органического баланса почвы рекомендуется внесение навоза в дозе 10 т/га, а для повышения плодородия — 15–20 т/га навоза, или 5 т/га вермикомпоста на фоне оптимизированных доз минеральных удобрений. Применение такой органо-минеральной системы удобрения способствует сохранению почвенного плодородия и предполагает экологически обоснованный подход к повышению устойчивости агроэкосистем в условиях аридного климата Каракалпакстана.

Ключевые слова: биогумус, навоз, минеральные удобрения, оптимизация, адаптация, структура урожая, густота стояния, площадь листовой поверхности.

Цель исследования: Целью исследования являлось изучение влияния органо-минеральной системы удобрения на биологическую активность почвы, формирование листовой поверхности и продуктивность яровой пшеницы в условиях аридного климата Каракалпакстана.

Изученность темы: как известно сельскохозяйственные культуры требуют доступных форм азота, фосфора и калия для нормального роста и

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

формирования урожая. Широкое применение минеральных удобрений обеспечивает эти потребности, однако их избыточное использование вызывает деградацию почв, снижение содержания органического вещества, ухудшение структуры и уменьшение биоразнообразия микрофлоры. Долгосрочные исследования показали накопление химических соединений в почве, воде и растительной продукции, а также снижение пищевой ценности зерна при высоких дозах азотных удобрений.

В агрохимической науке Узбекистана изучена эффективность минеральных удобрений на сероземах и луговых почвах, однако экологические аспекты их применения на орошаемых пустынных почвах остаются недостаточно исследованными. Органические удобрения (навоз, биогумус) способствуют восстановлению гумуса, улучшению физико-химических свойств почвы и активации микробиологических процессов, повышая эффективность усвоения элементов питания. Разработка органо-минеральных систем удобрения имеет ключевое значение для устойчивого земледелия в аридных регионах.

Методика и место проведения исследования: Полевой опыт был проведён в 2023 году на опытной базе **Научно-производственного объединения «Зерна и риса»**, расположенной в посёлке Шортанбай, Нукусского района Республики Каракалпакстан. Исследование организовано как **полевой опыт** по методике **Б.А. Доспехова (2011)** и *«Методическое руководство по проведению полевых опытов»* (Ташкент, 2007). Опыт закладывался в **трёхкратной повторности**. Размер делянки составлял 10 м², по периметру оставались защитные ряды.

Объект исследования: являлась **озимая пшеница сорта «Саратов»**. Посев проводился в начале марта с междурядьями 15 см и нормой высева 220 кг/га. Предпосевная обработка почвы включала зяблевую вспашку на глубину 28–30 см, боронование и весеннюю культивацию. Поливы проводились трижды: в фазах кущения, выхода в трубку и колошения. Борьба с сорняками осуществлялась механическим способом; гербициды не применялись, чтобы исключить влияние на анализ почвы.

Учёты и наблюдения: - Фенологические наблюдения велись в основные фазы роста: всходы, кущение, выход в трубку, колошение, цветение и созревание. Биометрические учёты включали высоту растений, количество стеблей на 1 м², листовую поверхность, длину колоса, число зёрен в колосе и массу 1000 зёрен. Структура урожая определялась выборкой растений на делянках в период уборки.

Урожай зерна определяли путём уборки учётной площади делянки, обмолота, очистки и взвешивания. Урожайность выражали в **ц/га** при влажности зерна 14 %. Экономические показатели рассчитывали по полной

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

себестоимости, доходу от реализации и чистой прибыли. Рентабельность вычисляли как отношение прибыли к затратам.

Результаты исследования: Формирование листовой поверхности является ключевым физиологическим показателем, определяющим фотосинтетическую активность и, как следствие, продуктивный потенциал яровой пшеницы. Поскольку листья выполняют основную функцию накопления ассимилятов, их размеры прямо влияют на развитие вегетативных и генеративных органов. Изучение динамики листовой поверхности под влиянием различных типов и доз удобрений позволяет выявить компенсаторные механизмы роста растений и особенности формирования компонентов урожая.

В ходе эксперимента в фазе выхода в трубку измерялись длина листа, ширина и общая площадь листовой поверхности на одно растение. Варианты опыта включали контроль без удобрений, минеральные удобрения в полной и половинной дозе, а также органические удобрения (навоз и биогумус) в различных дозах. Сравнительный анализ этих вариантов позволил оценить влияние минеральных и органических удобрений на развитие листового аппарата и определить оптимальные схемы питания для повышения фотосинтетической эффективности растений.

Результаты измерений представлены в Таблице 1, где обобщены средние значения длины, ширины и площади листовой поверхности по вариантам опыта.

«Динамика развития листового аппарата яровой пшеницы сорта «Саратов» на стадии трубкования»

№ п/п	Варианты	Длина листа, средний по вариантам. (см)	Ширина листа, средний по вар (см)	Объем листовой поверхности (см ²)
1	Без удобрения - контроль	69,7	25,0	17,4
2	N ₁₀₀ кг/га, P ₇₀ кг/га, K ₅₀ кг/га	65,2	25,0	16,3
3	N ₁₀₀ кг/га, P ₇₀ кг/га, K ₅₀ кг/га + навоз 10 т/га	71,1	24,9	17,7
4	N ₁₀₀ кг/га, P ₇₀ кг/га, K ₅₀ кг/га + навоз 20 т/га	62,6	24,4	15,2
5	N ₁₀₀ кг/га, P ₇₀ кг/га, K ₅₀ кг/га + навоз 30 т/га	73,2	24,8	18,1
6	N ₁₀₀ кг/га, P ₇₀ кг/га, K ₅₀ кг/га + биогумус 5т/га	72,2	26,8	19,3
7	N ₁₀₀ кг/га, P ₇₀ кг/га, K ₅₀ кг/га + биогумус 10т/га	62,4	23,2	14,4
8	N ₁₀₀ кг/га, P ₇₀ кг/га, K ₅₀ кг/га + биогумус 15т/га	73,9	25,2	18,6

Анализ данных по морфометрии листьев показал, что формирование листовой поверхности крайне чувствительно к типу и дозе удобрений. В контроле средняя площадь листа составила 17,4 см², тогда как при внесении только минеральных удобрений (N₁₀₀P₇₀K₅₀) она снизилась до 16,3 см² (-6,3 %),

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

что может быть связано с осмотическим стрессом и ограниченной структурой почвы.

Добавление органических удобрений изменяло динамику листовой поверхности. Навоз в дозах 10 и 30 т/га увеличивал площадь до 17,7 и 18,1 см² соответственно, тогда как 20 т/га привели к снижению до 15,2 см², что, вероятно, связано с временной иммобилизацией азота. Биогумус показал выраженный стимуляторный эффект при 5 т/га (19,3 см²) и 15 т/га (18,6 см²), однако при 10 т/га площадь резко уменьшилась до 14,4 см². Наибольшая длина листа наблюдалась при биогумусе 15 т/га (73,9 см) и навозе 30 т/га (73,2 см), а максимальная ширина — 26,8 см при биогумусе 5 т/га, что определило максимальные значения площади листовой поверхности.

Влияние вариантов удобрения на структуру урожая яровой пшеницы

№ п/п	Вариант	Количество растений на 1,0 м ² (штук)	Количество продуктивных колосьев на 1,0 м ² (штук)	Коэффициент продуктивности	Количество колосков в колосе (шт.)	Количество зерна в колосе (шт.)	Масса 1000 зерен (гр)	Урожайность (ц/га)
	Без удобрения - контроль	432						
	N ₁₀₀ кг/га, P ₇₀ кг/га, K ₅₀ кг/га	508						
	N ₁₀₀ кг/га, P ₇₀ кг/га, K ₅₀ кг/га + навоз 10 т/га	540						
	N ₁₀₀ кг/га, P ₇₀ кг/га, K ₅₀ кг/га + навоз 20 т/га	400						
	N ₁₀₀ кг/га, P ₇₀ кг/га, K ₅₀ кг/га + навоз 30 т/га	428						
	N ₁₀₀ кг/га, P ₇₀ кг/га, K ₅₀ кг/га + биогумус 5 т/га	492						
	N ₁₀₀ кг/га, P ₇₀ кг/га, K ₅₀ кг/га + биогумус 10 т/га	524						
	N ₁₀₀ кг/га, P ₇₀ кг/га, K ₅₀ кг/га + биогумус 15 т/га	516						

Анализ морфометрических и продуктивных показателей показал, что минеральный фон NPK улучшает массу зерна и количество зёрен в колосе (урожайность увеличилась с 10,6 до 13,7 ц/га, масса 1000 зерен — с 18,4 до 20,9 г), однако органические добавки обеспечивают более сбалансированное развитие элементов урожая.

Навоз в низких дозах (10–20 т/га) увеличивал густоту растений, но повышенная конкуренция ограничивала продуктивность стеблей и колосков (урожайность 11,7–11,9 ц/га). Высокая доза навоза (30 т/га) обеспечила оптимальный баланс между густотой и генеративным потенциалом: число колосков — 10,2, масса 1000 зерен — 21,2 г, урожайность — 14,5 ц/га.

Биогумус демонстрирует выраженную дозо-ответную кривую: оптимальная доза 10 т/га в сочетании с NPK обеспечила наибольшие значения

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

урожайности — 16,0 ц/га (+51 % к контролю, +16,8 % к NPK), число колосков — 11, масса 1000 зерен — 21,4 г, число зёрен — 22. При 5 и 15 т/га показатели ниже, а при 10 т/га превышение дозы вызывало снижение площади листа и частичный дисбаланс питания.

Результаты демонстрируют, что высокая густота растений сама по себе не гарантирует высокую урожайность; ключевыми факторами остаются продуктивность стеблей, количество колосков и налив зерна. Оптимальные комбинации NPK + органика позволяют повысить фотосинтетическую активность, эффективность усвоения питательных элементов и генеративный выход растений.

Выводы.

1. По результатам фенологических наблюдений и анализа установлено активное формирование биомассы растений, что сопровождалось увеличением площади листовой поверхности, особенно в вариантах с применением органических удобрений — навоза и биогумуса. В данных вариантах экологическая эффективность по сравнению с контролем возросла на 12 %, накопление сухой биомассы — на 10 %, а высота растений — на 11 %.

2. Исследование также показало более эффективное формирование элементов структуры урожая при использовании биогумуса. Так, количество зёрен в колосе составило 22,0 шт., тогда как в контроле — 18,4 шт., а в варианте с NPK — 19,6 шт. Масса 1000 зёрен достигала 21,4 г против 18,4 г в контроле и 20,9 г при NPK. Число колосков в колосе увеличилось до 11,0 шт. (контроль — 9,0 шт., NPK — 9,8 шт.). Плотность продуктивных колосьев при внесении биогумуса составила 344 шт./м², что выше контроля (320 шт./м²) и варианта с NPK (326 шт./м²).

3. Таким образом, результаты опыта подтверждают высокую значимость органических удобрений, в том числе альтернативного источника — биогумуса, который оказал положительное влияние на формирование биопотенциала растений и структуры урожая. Наибольшая эффективность биогумуса проявилась при внесении в почву в дозе 5–10 т/га, тогда как чрезмерные дозы не обеспечивали дополнительного эффекта.

Список использованной литературы:

1. Азимов Д.А. Вермикомпост позволит оздоровить почву и повысить урожай // Земледелие № 7. 1991, с.22.-25.
2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Под ред. проф. Егорова В.Е. М.: Изд-во Колос, 1965. 331-343с.
3. Мельник И. А., Гицуляк В. Д. Биогумус и урожай овощей // Химия в сельском хозяйстве. 1994, № 4. с. 15-16.
4. Мокиев В.В., Боярышникова Л.В. Опыт использования биогумуса в тепличном хозяйстве // Химия в сельском хозяйстве. 1994, № 4. с. 16-17.